

УДК 612.21
DOI 10.5281/zenodo.15632165
Научная статья

ВЛИЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА УРОВЕНЬ СТРЕССА СТУДЕНТОВ

THE EFFECT OF BREATHING EXERCISES ON STUDENTS' STRESS LEVELS

СТАВРОВСКАЯ СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.
САЦ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.
ЗУДОВА АЛЕВТИНА ИГОРЕВНА,
ассистент,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

STAVROVSKAYA SOFYA ALEXANDROVNA,
*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ural State
Medical University".*
SATS OLGA ALEXANDROVNA,
*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ural State
Medical University".*
ZUDOVA ALEVITINA IGOREVNA,
assistant,
*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ural State
Medical University".*

В данной статье представлена информация, приобретенная в ходе исследования наличия зависимости и ее характера между уровнем стресса у студентов и выполнения ими дыхательных упражнений. В работе изложены данные касаясь понятия дыхательных упражнений, их видов и назначения. Приведены статистические данные, касающиеся образа жизни физически активных и неактивных студентов и их психоэмоционального состояния. Приведены данные о влиянии различных групп дыхательных упражнений на состояние органов и их систем в организме человека, а также на основные физиологические показатели. Выявлен рост количества триггеров, которые в несколько раз увеличивают уровень стресса студентов.

This article presents information acquired during the study of the relationship and its nature between students' stress levels and their performance of breathing exercises. The paper presents data on the concept of breathing exercises, their types and purpose. Statistical data on the lifestyle of physically active and inactive students and their psycho-emotional state are presented. Data on the effect of various groups of breathing exercises on the state of organs and their systems in the human body, as well as on basic physiological parameters, are presented. An increase in the number of triggers has been identified, which increase the stress level of students several times.

Ключевые слова: *стресс, триггер, дыхательные упражнения, статические дыхательные упражнения, динамические дыхательные упражнения, функция внешнего дыхания, здоровье, здоровый образ жизни.*

Key words: *stress, trigger, breathing exercises, static breathing exercises, dynamic breathing exercises, external respiration function, health, healthy lifestyle.*

Актуальность. Период студенчества предполагает высокий уровень учебной нагрузки, ежегодную сдачу экзаменационных испытаний, большое количество социальных взаимодействий, ряда эмоциональных переживаний по поводу последующего жизненного периода после окончания учебного заведения. Данные обстоятельства можно обозначить стрессовыми триггерами, комплексное воздействие которых может повлечь негативное влияние на физическое и психическое здоровье студентов. Грамотно используемые дыхательные упражнения положительно влияют на снижение уровня стресса, повышение концентрации внимания, что способствует эмоциональному благополучию, также оказывают общетонизирующее действие посредством стимуляции обменных и иммунных процессов, повышения нервно-психического тонуса, повышения толерантности к физической нагрузке. Следовательно, внедрение систематических дыхательных упражнений в учебный процесс позволит улучшить качество успеваемости, общего состояния студентов. Объектом исследования являются дыхательные упражнения. Предмет исследования – механизм воздействия дыхательных упражнений на уровень стрессоустойчивости студентов. Гипотеза исследования заключается в том, что внедрение дыхательной гимнастики в жизнедеятельность студента очной формы обучения позволит повысить умение студента справляться с высоким уровнем стресса, не допускать психоэмоциональных расстройств.

Проблема.

Научно доказанная польза дыхательных упражнений не мотивирует студентов выполнять тренировки данного характера [9, с. 210-214]. Данный факт может быть объяснен недостаточным количеством информации о пользе дыхательных методик, отрицанием или игнорированием проблем психического и физического здоровья со стороны студенчества, а также дефицитом свободного времени. Важным аспектом является вопрос о том, какие из видов дыхательных упражнений более эффективны в отношении студентов с учетом их образа жизни и характера деятельности.

Обзор литературы.

Дыхательные упражнения или дыхательная гимнастика представляют собой совокупность упражнений, направленных на развитие, укрепление дыхательной системы организма человека. В качестве целей выполнения данных упражнений обозначают улучшение функции внешнего дыхания (ФВД), совершенствование дыхательного аппарата и его работоспособности, формирование умения правильного дыхания [3, с. 132-135].

Механизмы действия дыхательных упражнений на организм состоят в следующем:

- стимуляция ФВД посредством условно-рефлекторного раздражения дыхательной системы, регулирования дыхательного рефлекса;
- увеличение подвижности грудной клетки посредством стимуляции экскурсии диафрагмы, укрепления дыхательной мускулатуры, совершенствования акта дыхания, координации дыхания и соответствующих движений;
- улучшение процессов кровообращения в легких, плевре, тем самым происходит стимуляция регенераторных процессов;
- улучшение эластичности ткани легких, подвижности легких за счет трофического действия упражнений;
- мобилизация дополнительных механизмов кровообращения, улучшение оксигенации крови, потребления кислорода тканями;

– восстановление полного равномерного дыхания, правильного соотношения вдоха и выдоха, глубины, частоты дыхания, за счет этого формируется произвольно управляемый акт дыхания.

Различают общие и специальные (статические и динамические) дыхательные упражнения.

Общие дыхательные упражнения являются системой упражнений в рамках естественного акта дыхания при выполнении простых, сложных гимнастических упражнений. Целью упражнений данного вида является равномерный процесс вентиляции легких в рамках выполнения физического усилия, развитие костно-мышечного аппарата грудной клетки, совершенствование осанки, нормализация показателей пульса после больших физических усилий.

Специальные упражнения (рис. 1) могут быть произвольными и локализованными. Целью локализованных упражнений является более активная вентиляция определенного участка, доли легкого. В ходе выполнения упражнения происходит сокращение только некоторых мышц грудной клетки, движение имеет место на ограниченном участке.

Рис. 1. Специальные дыхательные упражнения.

Произвольные дыхательные упражнения подразделяют на статические и динамические. При статическом упражнении (рис. 2) функционируют только дыхательные мышцы, дыхание осуществляется через нос, рот или с задержкой. Целью данных упражнений является углубление акта дыхания, изменение соотношения фаз дыхания. К данной группе упражнений относят упражнения, изменяющие тип дыхания (полное дыхание, грудное или реберное дыхание, диафрагмальное дыхание), упражнения с дозированным сопротивлением (диафрагмальное дыхание с дозированным сопротивлением).

Упр. 1. Выполняется лежа с самоконтролем:
а – вдох,
б – выдох

Упр. 2. Выполняется сидя с самоконтролем:
а – вдох,
б – выдох

Упр. 3. Выполняется стоя с самоконтролем:
а – вдох, б – выдох

Рис. 2. Статические дыхательные упражнения

В ходе динамического упражнения (рис. 3) задействованы не только дыхательные мышцы, но и мышцы плечевого пояса, верхних и нижних конечностей [12, с. 183-188]. Упражнение выполняется с разных исходных позиций с движениями рук, ног, головы, туловища. Целью является увеличение вентиляции легких, углубление вдоха и выдоха, усиление кровообращения легких, укрепление межреберных мышц.

Упр. 1. Выполняется лежа:
а – вдох, б – выдох

Упр. 2. Выполняется сидя:
а – вдох, б – выдох

Упр. 3. Выполняется стоя:
а – вдох, б – выдох

Упр. 4. Выполняется стоя:
а – вдох, б – выдох

Рис. 3. Динамические дыхательные упражнения

Дыхательная гимнастика способствует активации парасимпатической нервной системы, в результате этого тело человека расслабляется, уровень стресса снижается. Посредством данного механизма объясняется снижение тревожности, профилактика депрессивных расстройств [1, с. 128-134; 4, с. 137-147]. Данный эффект характерен для медленных и глубоких упражнений, диафрагмального дыхания, дыхания с удлиненным выдохом [2, с. 132-144].

Систематические дыхательные практики снижают уровень гормона кортизола, который иначе именуют гормон стресса, тем самым психоэмоциональное состояние нормализуется [5, с. 81-84; 8, с. 84-98]. При этом возможен краткосрочный эффект, если упражнение выполняется в уже произошедшей стрессовой ситуации. Долгосрочный эффект отмечается в случае включения дыхательной гимнастики в регулярный тренировочный процесс [6, с. 80-85].

В ходе выполнения дыхательного упражнения ткани организма получают большее количество кислорода, тем самым снижается мышечное напряжение, улучшается общее физическое состояние организма [7, с. 272-76]. Посредством дыхательных тренировок возможно овладеть контролируемым дыханием, в результате которого снижается частота сердечных сокращений, регулируется выброс кортизола [10, с. 210-214; 11, с. 148-155].

Материалы и методы.

В рамках опытного исследования было проведено анкетирование 20 студентов (по 10 каждого пола) на вопрос применения дыхательной гимнастики в повседневной жизни.

Были получены следующие результаты: 11 (55 %) из 20 студентов не выполняют дыхательные упражнения, 5 (25 %) из 20 опрошенных используют только динамические дыхательные упражнения в процессе еженедельных тренировок, 2 (10 %) человека выполняют только статические упражнения, еще 2 студента (10 %) указали, что выполняют как динамические, так и статические дыхательные упражнения.

Рис. 4. Распределение результатов опроса студентов по поводу выполнения дыхательных упражнений

1-е получили в основном оценку «отлично», но есть несколько «хорошо», 3-е (15%) участников имеют только оценки «отлично».

При этом из отличников 2-е (67 %) регулярно занимаются спортом, вначале тренировки выполняют статические дыхательные упражнения, в основной части отводят время на динамические упражнения. Еще 1 отличник (33 %) выполняет только статические упражнения в

рамках утренней гигиенической гимнастики. Данная группа опрошенных отметила, что редко испытывает стресс во время экзамена и подготовки к нему, имеет распорядок дня, в который вписывается учеба, тренировки и дополнительный заработок.

Среди студентов, учащихся на «удовлетворительно» никто не уделяет время физическим упражнениям, в том числе и дыхательным. В качестве причины они называют отсутствие свободного времени и нежелание заниматься спортом. Среди данных участников опроса 6 человек высказали отсутствие четкого распорядка дня как во время семестра, так и в процессе сессии, подготовки к ней. У данных студентов практически всегда на экзамене присутствует волнение.

Из 6 человек, учащихся в основном на «хорошо» 5 человек (85 %) занимаются спортом регулярно, но не выполняют дыхательные упражнения. Еще 1 человек (15 %) делает утреннюю гимнастику с использованием статических дыхательных упражнений. Данные опрошенные отмечают, что периодически испытывают стресс во время экзамена, но посредством контролируемого дыхания за несколько минут могут снизить его уровень.

Опрошенным студентам было предложено выполнять комплекс дыхательных упражнений (рис. 1, 2, 3) в течение 3-х месяцев перед сдачей экзаменов. После сдачи экзамена по предмету «информационная безопасность» студенты были опрошены на предмет полученной оценки, процесса подготовки к экзамену и психоэмоционального состояния непосредственно в процессе сдачи экзамена.

В результате 9 (45 %) из 20 человек получили оценку «отлично» (из них 3 отличника, 6 хорошистов), 8 человек были оценены «хорошо» (40 %) (из них 3 хорошиста и 5 троечников) и 3 человека были оценены на «удовлетворительно» (15 %). Также учащиеся отметили, что испытывали менее выраженное стрессовое влияние в процессе сдачи экзамена. Студенты, ранее не способные выстроить процесс подготовки к экзамену, отметили, что смогли распределить экзаменационные вопросы в рамках 7-и дневной подготовки.

Результаты и выводы.

Среди опрошенной группы студентов большая часть не занимается дополнительной физической активностью в целом и дыхательными упражнениями в частности. При этом все данные студенты в основном учатся «удовлетворительно», в процессе сессии не могут грамотно выстроить процесс подготовки, совладать с волнением на экзамене.

Ряд студентов занимается спортом, но не уделяют внимание дыхательным практикам. Они имеют оценки «хорошо» и «удовлетворительно», часто испытывают волнение в процессе сдачи экзамена, но за счет более продолжительной подготовки их результат лучше.

Небольшая группа опрошенных студентов прицельно выполняют дыхательные упражнения, при этом только 2 человека реализуют динамические и статические упражнения, эти студенты учатся на «отлично». Еще 1 учащийся на «отлично» выполняет только статические упражнения.

Опрошенные, которые ранее сталкивались с неудовлетворительными оценками в ходе сдачи экзамена по причине выраженного волнения в процессе испытания, отметили, что в рамках экзамена по «информационной безопасности» смогли применить методику глубокого (диафрагмального, грудного) дыхания, в результате чего успешно ответили на вопросы экзаменатора.

В результате дыхательные упражнения являются эффективным инструментом по снижению стресса среди студентов, данные упражнения следует внедрять в структуру комплексного подхода в рамках управления стрессом. Спорт как вид деятельности интегрально влияет на все сферы психической организации студента: когнитивной, эмоциональной, поведенческой, мотивационной, волевой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенова Е.И. Современные технологии и разработки в медицинской реабилитации, применение в мире и в Российской Федерации: Экспертный обзор / Е.И. Аксенова, С.Ю. Горбатов. М.: ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2023. 94 с.
2. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология. М.: Издательство МГУ. 2023. 383 с.
3. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 704 с.
4. Ерошенко И.А. Дыхательная гимнастика у студентов при проведении занятий лечебной физической культуры / И.А. Ерошенко, Ю.Я. Низовцева // Ученые записки университета физической культуры им. Лесгафта. 2019. № 11 (177). С. 137-147.
5. Касьяник Е.Л., Макеева Е.С. Психологическая диагностика самосознания личности. Мозырь: Содействие, 2007. 224 с.
6. Кремнева В.Н., Кариаули А.С. Организация самостоятельной работы студента по физическому воспитанию. // Непрерывное образование: опыт ПетрГУ (Исследования преподавателей и студентов). Электронный сборник научных статей. Петрозаводск, 2016. С. 80-85.
7. Леонтьева А.А. Влияние дыхательных тренировок на стрессоустойчивость студентов-психологов / А.А. Леонтьева, Е.В. Дворцова // Молодой ученый. 2022. № 51 (446). С. 272-276.
8. Ловягина А.Е., Ильина Н.Л., Медников С.В. Психология физической культуры и спорта. М.: Юрайт. 2023. 610 с.
9. Нагирнер И.И. Стрессы. Медиация. Адаптация. Стрессоустойчивость / Г.И. Железовская, И.И. Нагирнер. Саратов: Научная книга, 2014. 66 с.
10. Нагирнер И.И. Психологическая система деятельности обучающихся и стресс: опыт теоретического анализа // Воспитательный потенциал инновационной образовательной среды: Сборник научных трудов Одиннадцатой Международной заочной научно-методической конференции. Саратов: Центр «Просвещение», 2015. С. 209-216.
11. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М.: Юрайт. 2024. 412 с.
12. Пономаренко Г.Н. Медицинская реабилитация. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 368 с.

Поступила в редакцию: 30.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Ставровская С.А., Сац О.А., Зудова А.И., 2025.